

SHAXS RIVOJLANISHIDA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR

Ochildiyev Lochinbek Normurod o'g'li

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti Tarix yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Inson rivojlanishida ona qornidan bo'lgan davrdan u voyaga yetguncha bo'lgan davr juda katta rol o'ynaydi. Bundan tashqari juda katta rol o'ynaydigan narsalardan yana biri bu atrof-muhitdur. Bir jurnalist aytganidek agar burgutni tovuqlar orasiga tashlasang u ham tovuqqa aylanadi. Bugun shaxs rivojlanishi davrida muhim rol o'ynaydigan barcha narsalar haqida taklif o'tiladi.

Tayanch so'zlar: Imom Buxoriy, Sheniz Yujel "Go'daklikdan yigitlikka qadar", To'g'ri rivojlanish, Shaxs, Paulo Koelo "Alkimyogar".

Kirish: Insonni shaxs sifatida rivojlanishi albatta ona qornida bo'lgan davr ham katta rol o'ynaydi. Buni buyuk hadisshunos olim Imom al Buxoriy miqsoda ham ko'rish mumkin. Imom Buxoriyni onaari farzandi tug'ilganidan to aqli tanigimga qadar ovqatlantirganda biror marta ham tahorat olmasdan ovqatlantirilmaydi. Sheniz Yujel o'zining "Go'daklikdan yigitlikka qadar" kitobida shunday deb ta'kidlaydi. Bolani rivojlantirishni ona qornida bo'lgan davridan boshlash kerak. Bu davrda asosan hadis va Qur'onni eshitishgina tavsiya etiladi turli mazmundagi musiqalarni tinglashlik bola ko'plab vaziyatlarda quloq sohasida muammolar bilan tug'ilishiga sabab bo'ladi.

Bolaning rivojlanishida yana muhim rol o'ynaydigan narsalardan biri bu ota-ona bo'ladi. Paulo Koelo o'zining "Alkimyogar" asarida "Inson orzusiga erishish yo'lidagi to'rt to'siq" sifatida ta'kidlangan qismida bir jumla uchraydi siz farzandingizga buni qila olmaysan deganingizda uni orzusini butkul so'ndirasiz. Agarda ota-ona farzandga telefonda foydalanishdan umuman foyda yo'q undan ko'ra kitob o'qi deb ta'kidlasa lekin o'zi bunga rioya qilmasa farzand ham buni qilmaydi. Chunki hozir nasihatni emas harakatni takrorlaydigan avlod shakllanmoqda. Shaxs sifatida farzand rivojlanishi uchun bolaga to'siq qo'yish kerak emas, shunchagi unga o'rnak bo'lish kerak va u bilan har kuni haqida suhbat olib borish zarar qilmaydi lekin ishga, mashinaga yoki qishloq joylarida dala yoki molga ajratilayotgan vaqtni ajratsa bo'ladi lekin farzandga topilmaydi. Abdurauf Fitrat o'zining "Oila va Oilaning boshqarish ko'nikmalari" asarida shunday ta'kidlab o'tadi "Agarda o'zbeklar molga ajratgan vaqtini o'z farzaniga ajratganida edi..." Imom Buxoriyga ham ustozlaridan biri shunday ta'kidlab o'tadi "Bilim uchun to'rt narsa kerak birinchisi-otaning puli, ikkinchisi-onaning ovqati, uchunchisi-ustozning e'tibori, to'rtinchisi-shogirtning harakati"

Shaxs sifatida rivojlanishda yana bir to'siq bu atrof-muhitda "Agarda siz 4ta milioner turadigan ko'chaga ko'chib borsangiz siz beshinchi milionerga aylanasiz, agarda siz 4ta kambag'al turgan qishloqqa ko'chib borsangiz siz beshinchi kambag'alga aylanasiz "Bundan shunday xulosa qilsa bo'ladiki hech qachon tovuqlar orasida burgut chiqmaydi va noshud ustoz hech qachon daho shogirt tayyorlay olmaydi. Ustoz tanlash borasida ham albatta katta e'tibor berish juda muhim Imom Buxoriy ham bu jarayonga katta e'tibor qaratgan har bir ustozini kamida 2 oy mobaynida kuzatgan va keyin unga shogirtlikka tushgan. Unda sohasi matematika bo'lgan geografiya yoki sohasi tilshunoslik bo'lgan kimyo o'qtuvchilari bo'lmagan.

Shaxs sifatida rivojlanishda yana bir muhim rol bu albatta "to'g'ri kitoblarni o'qish "deb ham ta'kidlay olaman. Siz arxitektor bo'lib "Urush va tinchlik "yoki "Nur va soyalar" kabi asarlarni yokida siyosatshunos bo'lib turk adabiyotini o'qib yursangiz bu shunchaki havoga chizish"dek gap. Albatta to'g'ri kitoblarni o'qishlik bu to'g'ri rivojlanish demakdir.

Xulosa: Shaxs rivojlanish uchun ona qornida bo'lgan davrdan to voyaga yetgunga qadar bo'lgan davr eng muhim rol o'ynaydi. Sodda qilib aytganda daraxtning ildizi mustahkamlanadigan davr aynan shu davr hisoblanadi. Barcha jabha ehtiyorlik talab etiladi ham. Aks holda bir umr pushaymonlik sabab bo'ladigan xatolar ham qilishi ehtimoli kata, odam bolasining shaxs sifatida rivojlanib, taraqqiy etib borishi, uning shaxs bo'lib kamolga yetishida nasl (biologik omil), ijtimoiy muhit (bola yashaydigan sharoit), shuningdek, maqsadga muvofiq amalga oshadigan tarbiya ham birdek ahamiyatga ega. Bu omillarning ta'sirini aniqlashda ilg'or pedagogik olimlar, psixolog va faylasuflar ta'limotiga suyaniladi. Falsafada shaxsga jamiyat bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy hayotdagi murakkab voqelik deb qaraladi. Ular individning ma'naviy boyligi uning munosabatlariga bog'liq, deb hisoblaydilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Eysenck G.Yu. Intellektual qobiliyatingizni tekshiring. / Riga, 2012. -b. 176.
2. Davletshin M.G., Kovalev A.G., Kruteskiy V.A. Qobiliyat va uning diagnostikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
3. Guilford J. Uchta aql. // Fikrlash psixologiyasi. A.M. tomonidan tahrirlangan. Matyushkina. – M., 2015. -S. 433-456.
4. G_oziyev E.G_. Talabalarni umumlashtirish usullariga o_rnatish va aqliy taraqqiyoti. – Toshkent: O'qituvchi, 2013 yil.
5. G_oziyev E., Usmonova Sh. Intellekt psixologiyasi. – Toshkent: Muxlis, 2006. -81- 98-b.